

**ФЕЪЛ СЕМАНТИКАСИНИ ТАҲЛИЛ КИЛИШДА МАЙДОН
НАЗАРИЯСИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ.**

Г.Абдуллаева

КДПИ магистранти

Аннотация: Ушбу тезисда феъл семантикаси, унинг тахлили, майдон назарияси хақида батафсил маълумот берилган.

Калит сўзлар: синтагматик, ийерархик, майдон назарияси, парадигматик, лексема.

Лингвистик таҳлилнинг асосий мақсадларидан бири бу таҳлил жараёнида ҳар бир нарсанинг моҳиятини шу нарсанинг ўзига ўхшаш, айна вақтда ундан фарқли ва ҳатто, унга зид бошқа нарсалар билан бўлган муносабати орқали оча олишга қобил бўлишдир. Тил бирликларининг ўхшашлик (paradigmatic), қўшничилик (syntagmatic) ва поғонали (hierarichal) каби асосий муносабат турлари, уларнинг моҳияти хақида батафсил гапириб ўтмасак ҳам бўлаверди. Тизим қонуниятлари билан тилни система сифатида ўрганиш усуллари билан танишишдан мақсад эса инглиз тилидаги ҳаракатни билдирувчи феъллар семантикасини чуқур ўрганиш ва мазкур маънони ифода этувчи лексемаларни систематик нуқтаи назардан ўрганиш йўллари билан белгилаб олишдир. Лексемаларни тизим сифатида ўрганишдаги асосий мезон уларни ўзаро ички муносабатлар асосида муайян қаторларга, гуруҳларга, тур ва туркумларга - катта-кичик парадигмаларга (ўхшашлик қаторларига) бирлаштиришдир. Шундай қатор, гуруҳ, тур ва туркумларда-лексемаларнинг ўзаро шакл ва мазмун муносабатларида ҳар бир лексеманинг, лексема қаторларининг, гуруҳларининг моҳиятини, табиатини билиш, аниқлаш мумкин бўлади. Лексемаларнинг ўзаро муайян ўхшашлиги, фарқи ва зидлиги каби маъно муносабатлари асосида бирлашган гуруҳлари эса лексик система ёки луғавий система деб юритилади. Луғавий система (Vocabulary system) ҳам, барча тил тизимлари каби поғонали

(иерархик) курилишга эга бўлади. Яъни луғавий тизимнинг ўзи мураккаб - бир неча таркибий қисмларнинг бирикишидан ташкил топади. Ҳар бир таркибий қисм эса ўз навбатида мураккаблиги билан ажралиб туради. Бинобарин буларнинг ҳар иккиси (дастлабки ва охириги) ҳам мураккаб бўлиб, бу жараён алоҳида, яқка сўзгача давом этади.

Тил луғат таркибини тизим тарзида ўрганиш янги нарса бўлсада бу йуналишда ҳаракатлар аввал ҳам мавжуд бўлган. Қуйида биз бу масаланинг қисқа тарихи билан танишиб чиқамиз. Сўз маъноларини тизим сифатида, яъни майдон ёки бошқа турли лексик-семантик гуруҳ каби тушунчалар ёрдамида гуруҳлаш эски семантикага оид ҳодиса. Тил луғат таркибидаги бу каби гуруҳлар уларнинг қандай деб номланишидан қатъий назар, яъни улар антонимик қаторларми, синонимик қаторми, тематик гуруҳларми - булар ҳаммаси лексик ёки семантик майдон деб аталиши бир тушунчанинг турли кўринишларидир. Лекин одатда «майдон» атамаси сўзларнинг анчайин катта гуруҳига нисбатан қўлланилади.

1890 йилда рус олими М.М.Покровский тил луғат таркибини тизим тарзида ўрганиш вазифасини ўз олдига мақсад қилиб қўяди. У уч мезон асосида майдонларни белгилайди.

тематик гуруҳлар (бунда сўзлар бир тасаввур доираларига мансуб бўлади);
синонимия;
морфологик алоқалар.

М.М.Покровский томонидан аниқланган майдонлар одатда иш-ҳаракатни бажарувчилар номи, иш қуроллари номи иш-ҳаракат турлари, ҳамда янада мураккаброқ муносабатлар асосига ўрнатилган, масалан феъллашган отларнинг феълларга муносабати асосига алоқадор бўлиши мумкин.

«Ўхшаш тасаввурлар» тизимини бу тилшунос ижтимоий ва хўжалик ҳаётининг турли ҳодисалари тизимлари билан боғлади.

Лексик майдонлар назариясининг кейинги кўриниши немис тилшуноси Иост Трир томонидан яратилган бўлиб 1931 йил майдон назариясига аниқлик

киритиб уларни лексик ва тушунчалар майдонига ажратишни тавсия қилди. Тушунчалар майдони бу марказий тушунча атрофига марказлашган, ўзаро бир бирига боғлиқ тушунчаларнинг кенг тизимидир. Лексик майдон қандайдир бир сўз ёки унга сўзлар боғлаш ёрдамида ясалади. Лексик майдон тушунчалар майдонинг фақат бирор бир қисмини ташкил этади, қолган қисми эса бошқа бир лексик майдон томонидан қопланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

В. В. Виноградов. Рус тили: МЛ947 41-44 бетлар.

A. A. Nida Morphology. Ann Arbor. 1946. P 138

H. Sweet. A new English Grammer, Logicql and Historic&J. Ojtford. 1974.

J.Brawn, S. Brawn, D. Baley. Form in Modern English. N.Y. 1958